

2026-yil 22-may

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20283030>

**TA‘LIM JARAYONINI BOSHQARISHGA RAQAMLI VA SUN‘IY
INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNING TASHKILIY
MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH**

Xodiyeva Dilrabo Pirimovna

*Nizomiy nomidagi O‘zMPU Boshlang‘ich ta‘lim
pedagogikasi kafedrasi dotsenti*

Ibragimova Xadicha Asliddin qizi

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

Ta‘lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi

(boshlang‘ich ta‘lim) yo‘nalishi 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: ushbu maqolada boshlang‘ich ta‘lim jarayonini boshqarishga raqamli va sun‘iy intellekt texnologiyalarini joriy etishning tashkiliy mexanizmlarini haqida ma‘lumotlar berilgan. Raqamli texnologiyalarning va sun‘iy intellektning ta‘lim jarayonida foydalanish mazmuni va metodik asoslari ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: Texnologiya, AKT, innovatsion texnologiyalar, pedagogik va psixologik xususiyatlari, raqamli texnologiyalar, sun‘iy intellekt, transformatsiya

Bugungi kunda jahon ta‘lim tizimi raqamli transformatsiyaning yangi bosqichiga kirib bormoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari hamda sun‘iy intellektning jadal rivoji ta‘lim jarayonini boshqarish mazmuni va shakllarini tubdan yangilashni taqozo etmoqda. Zamonaviy yondashuvlar asosida boshqaruv tizimlari tobora ma‘lumotlarga tayanadigan, avtomatlashtirilgan hamda o‘zaro integratsiyalashgan raqamli platformalar orqali tashkil etilmoqda. Bunday

o'zgarishlar boshqaruv samaradorligini oshirish, resurslardan oqilona foydalanish va ta'lim sifatini yangi darajaga ko'tarishga xizmat qiladi.

Xalqaro tajriba ushbu jarayonning izchil rivojlanayotganini tasdiqlaydi. Xususan, UNESCO va OECD tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda raqamli texnologiyalar hamda sun'iy intellektni ta'lim tizimiga joriy etish boshqaruv samaradorligini sezilarli darajada oshirishi qayd etilgan. AQSh, Finlyandiya, Janubiy Koreya va Singapur kabi rivojlangan mamlakatlarda ta'lim boshqaruvi sun'iy intellekt asosida ishlovchi analitik tizimlar orqali yo'lga qo'yilgan bo'lib, ularda real vaqt rejimidagi monitoring, prognozlash va qaror qabul qilish jarayonlarini optimallashtirish keng qo'llanilmoqda.

Mazkur ilg'or tajribalar shuni ko'rsatadiki, raqamli va sun'iy intellekt texnologiyalarini ta'lim boshqaruviga integratsiya qilish faqatgina texnik yangilanish emas, balki boshqaruvning sifat jihatidan yangi modelini shakllantirish imkonini beradi. Shu bilan birga, bunday tizimlarni samarali joriy etish puxta o'ylangan tashkiliy mexanizmlar, aniq strategik yondashuv va izchil amalga oshirish jarayonini talab etadi.

O'zbekiston Respublikasida ham ta'lim tizimini raqamlashtirish va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilanmoqda. Jumladan, Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan qabul qilingan "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasidoirasida ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, boshqaruv jarayonlarini raqamlashtirish hamda ilg'or texnologiyalarni keng joriy etish vazifalari ilgari surilgan.[2] Ushbu strategiya ta'lim infratuzilmasini rivojlantirish, inson kapitalini yuksaltirish va boshqaruv tizimining samaradorligini oshirishga qaratilgan muhim hujjat sifatida e'tirof etiladi.

Shu bilan birga, mavjud amaliy holat tahlili ta'lim boshqaruvida raqamli va sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish hali to'liq tizimli darajaga chiqmaganini ko'rsatadi. Ayrim hollarda bu texnologiyalar alohida jarayonlar doirasida qo'llanilib, ularning kompleks boshqaruv tizimiga integratsiyasi yetarli darajada ta'minlanmayapti. Natijada, mavjud imkoniyatlardan to'liq foydalanish darajasida ba'zi cheklanishlar yuzaga kelayotganiga guvoh bo'lishimiz mumkin.

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, ta'lim jarayonini boshqarishda raqamli va sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etishning tashkiliy mexanizmlarini takomillashtirish masalasi dolzarb ilmiy-amaliy muammo sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu yo'nalishda ilmiy asoslangan yondashuvlarni ishlab chiqish ta'lim tizimini zamonaviy talablar asosida rivojlantirish, boshqaruv samaradorligini oshirish hamda ilg'or xalqaro tajriba bilan uyg'unlashtirish imkonini beradi.

Ta'lim jarayonini boshqarishda raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektdan foydalanish masalasi so'nggi yillarda ilmiy tadqiqotlarning dolzarb yo'nalishlaridan biriga aylanib bormoqda. Ushbu muammo nafaqat alohida texnologik yondashuv sifatida, balki ta'lim tizimini tubdan modernizatsiya qilish vositasi sifatida ham keng o'rganilmoqda. Mazkur yo'nalishda olib borilgan tadqiqotlar turli darajada – global, mintaqaviy va milliy miqyoslarda shakllanib bormoqda.

Avvalo, O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimini raqamlashtirish va sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirishga qaratilgan normativ-huquqiy asoslar yaratilgani e'tiborga loyiq. Xususan, "Raqamli O'zbekiston–2030" strategiyasi hamda sun'iy intellektni rivojlantirishga oid davlat dasturlarida ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, boshqaruv jarayonlarini raqamlashtirish va innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Ushbu hujjatlar ta'lim boshqaruvini yangi bosqichga olib chiqish uchun muhim konseptual asos bo'lib xizmat qilmoqda.

Xorijiy olimlar tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlar mazkur yo'nalishning nazariy va amaliy asoslarini kengaytirishga xizmat qilmoqda. Jumladan, Stuart Russell va Peter Norvig sun'iy intellektning umumiy nazariy asoslarini ishlab chiqqan bo'lsa, Rose Luckin va Wayne Holmes ta'lim tizimida sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlarini yoritib bergan. Shuningdek, Neil Selwyn va Tony Bates ta'limni raqamlashtirish jarayonlarining ijtimoiy va boshqaruv jihatlarini tahlil qilgan.

Ta'lim boshqaruvini takomillashtirish va uning samaradorligini oshirish masalalari Michael Fullan, Andreas Schleicher va John Hattie kabi olimlarning ishlarida chuqur o'rganilgan. Ularning tadqiqotlari boshqaruv qarorlarini ilmiy

asoslash, ta'lim sifatini oshirish va tizimli yondashuvlarni joriy etish zaruratini asoslaydi. Bundan tashqari, Sugata Mitra va Eric Brynjolfsson ishlarida raqamli texnologiyalar ta'sirida ta'lim va jamiyat rivojlanishining yangi tendensiyalari ochib berilgan.

Hozirgi globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim tizimini samarali boshqarish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari hamda sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish ta'lim jarayonini boshqarish sifatini oshirish, resurslardan oqilona foydalanish va boshqaruv qarorlarini tezkor qabul qilishga xizmat qiladi. Shu bois ta'lim jarayonini boshqarishga raqamli va sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etishning tashkiliy mexanizmlarini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Avvalo, ta'lim muassasalarida yagona raqamli boshqaruv platformalarini yaratish zarur. Ushbu platformalar orqali o'quv jarayoni, dars jadvali, davomat, baholash natijalari, pedagoglar faoliyati hamda moliyaviy jarayonlarni yagona tizimda boshqarish imkoniyati yaratiladi. Natijada ma'lumotlar shaffofligi ta'minlanib, boshqaruv jarayonlari soddalashadi.

Sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash esa ta'lim sifatini monitoring qilishda katta imkoniyat beradi. Masalan, SI asosidagi dasturlar o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini tahlil qiladi, bo'shliqlarni aniqlaydi va individual tavsiyalar beradi. Shuningdek, o'qituvchilar ish yuklamasini tahlil qilish, dars sifati bo'yicha prognozlar tuzish ham mumkin bo'ladi.

Tashkiliy mexanizmlarni takomillashtirishda pedagog kadrlarning raqamli kompetensiyasini oshirish muhim o'rin tutadi. O'qituvchi va rahbar xodimlar zamonaviy platformalar, elektron hujjat aylanishi, ma'lumotlar bazasi bilan ishlash hamda sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish bo'yicha muntazam malaka oshirib borishlari lozim.

Shuningdek, axborot xavfsizligini ta'minlash ham muhim vazifadir. Ta'lim muassasalarida shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, elektron tizimlarni kiberxavfsizlik talablariga moslashtirish va foydalanuvchilarning raqamli madaniyatini oshirish zarur.

Raqamli boshqaruvni samarali yo'lga qo'yish uchun davlat va xususiy sektor hamkorligini rivojlantirish ham muhimdir. Innovatsion kompaniyalar bilan hamkorlikda yangi platformalar yaratish, elektron xizmatlarni takomillashtirish va texnik infratuzilmani yangilash ta'lim sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, ta'lim jarayonini boshqarishga raqamli va sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etishning tashkiliy mexanizmlarini takomillashtirish ta'lim tizimining samaradorligini oshiradi. Bu jarayon boshqaruvning shaffofligi, tezkorligi va sifatini ta'minlab, zamonaviy raqobatbardosh ta'lim muhitini yaratishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasiga oid farmon va qarorlari.-Toshkent, 2022. -120 b.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 05.10.2020 yildagi PF-6079-son.
3. Ishmuhamedov R. Innovatsion pedagogik texnologiyalar. - Toshkent, 2019. – 300 b.
4. Yuldashev J. Ta'limda zamonaviy texnologiyalar. -Toshkent, 2020. – 260 b.
5. Abduqodirov A. Ta'limda axborot texnologiyalari. -Toshkent, 2018. – 275 b.
6. Мавлонова, Р. А., Санакулов, Х. Р., & Ходиева, Д. П. (2007). Технологик ва уни ўқитиш методикаси. Ўқув қўлланма. Т.: ТДПУ.
7. Primovna, X. D., Teshayevna, X. X., & Asadovna, I. Z. (2024). As a factor of interdisciplinary integration-educational efficiency in primary grades. *Cahiers magellanes-ns*, 6(2), 6164-6175.
8. Ходиева, Д. П. (2020). Дидактические возможности контекстно-проектного обучения в овладении будущими учителями ключевыми компетенциями. *Путь науки*, (2), 84-85.